

Deterioro cognitivo y satisfacción de vida en el paciente geriátrico de la UMF 62

Pineda Casas Karla Montserrat, Vargas Salazar Brenda Selene, Ríos Morales Rubén

Unidad de Medicina Familiar número 62

Resumen

ANTECEDENTES: El envejecimiento es un fenómeno global, caracterizado por su lentitud y complejidad, que impacta principalmente a las personas mayores. A medida que la población envejece, se observa un incremento en la prevalencia de trastornos que provocan discapacidad y dependencia, los cuales están relacionados con el deterioro cognitivo. Por esta razón, el análisis del deterioro cognitivo (DC) ha suscitado un notable interés en el ámbito científico. **OBJETIVO:** Estimar la asociación entre deterioro cognitivo y satisfacción de vida en el paciente geriátrico. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y prolectivo. Se calculó de 268 pacientes geriátricos, con muestreo no probabilístico no aleatorizado bajo conveniencia, se incluyeron a pacientes de 65-75 años, ambos sexos, derechohabientes del IMSS. Se determinó su nivel de satisfacción con la vida por medio de la escala (SWLS) y el grado de deterioro neurológico por medio del test Minimental de Folstein cuya sensibilidad es 87% y un 82% de especificidad, en un primer momento se realizó una estadística descriptiva de las variables cuali cuantitativas e inferencial del deterioro cognitivo y satisfacción con la vida por medio de la prueba Kruskal Wallis ($p < 0.05$). **RESULTADOS:** Al asociar las variables deterioro cognitivo y satisfacción con la vida se encuentra que 31% están extremadamente satisfechos y deterioro cognitivo leve con una ($p = 0.192$). **CONCLUSIONES:** Una vez analizado los resultados se llegó a la conclusión de que no existe una asociación entre el deterioro cognitivo y la satisfacción con la vida en los pacientes geriátricos de entre 65-75 años de edad adscritos a la UMF 62.

Abstract

BACKGROUND: Ageing is a global phenomenon, characterised by its slowness and complexity, which mainly impacts older people. As the population ages, there is an increase in the prevalence of disorders that cause disability and dependence, which are related to cognitive impairment. For this reason, the analysis of cognitive impairment (CD) has aroused considerable interest in the scientific field. **OBJECTIVE:** To estimate the association between cognitive impairment and life satisfaction in geriatric patients. **MATERIAL AND METHODS:** An observational, analytical, cross-sectional and pro-lective study was carried out. We calculated 268 geriatric patients, with non-probabilistic sampling not randomized under convenience, included patients aged 65-75 years, both sexes, entitled to the IMSS. The level of satisfaction with life was determined by means of the scale (SWLS) and the degree of neurological deterioration by means of the Minimental test of Folstein whose sensitivity is 87% and 82% of specificity, at first, a descriptive statistic of the quantitative and inferential variables of cognitive decline and life satisfaction was performed using the Kruskal Wallis test ($p < 0.05$). **RESULTS:** When the variables cognitive impairment and life satisfaction are associated, 31% are extremely satisfied and mild cognitive impairment with one ($p = 0.192$). **CONCLUSIONS:** After analyzing the results, it was concluded that there is no association between cognitive decline and life satisfaction in geriatric patients aged 65-75 years enrolled in UMF 62.

Palabras Clave: Deterioro cognitivo, satisfacción con la vida, envejecido

Keywords: cognitive impairment, life satisfaction, grown old

1. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento es un proceso biológico continuo y complejo que afecta a la población geriátrica, con un aumento significativo proyectado en las próximas décadas, especialmente en Latinoamérica y el Caribe. Este crecimiento demográfico viene acompañado de un incremento en trastornos como el deterioro cognitivo (DC), el cual se caracteriza por problemas en la memoria, atención y aprendizaje, y se asocia con factores de

riesgo cardiovasculares, ambientales y de estilo de vida. El DC se presenta de manera diversa en la población y está relacionado con enfermedades como el Alzheimer y problemas cerebrovasculares [1].

Desde un enfoque biológico, el envejecimiento se origina en la acumulación progresiva de diferentes tipos de daños a nivel molecular y celular a lo largo del tiempo. Este proceso provoca una disminución paulatina de las habilidades físicas y mentales, un incremento en la probabilidad de desarrollar enfermedades y, en última instancia, la muerte. Sin embargo, estos cambios no son uniformes ni lineales, y su relación con la edad cronológica es más bien relativa [2].

La identificación temprana del DC, a través de pruebas neuropsicológicas como el Mini Examen del Estado Mental (MMSE), permite una intervención más eficaz y la derivación a especialistas. Este deterioro se clasifica en leve, moderado y grave, dependiendo de la afectación en las actividades diarias. Entre los factores de riesgo destacan los sociodemográficos, de salud y psicosociales, como la soledad, que incrementa la probabilidad de depresión y afectación de la memoria [3-4].

En cuanto a la satisfacción con la vida, se define como una evaluación cognitiva global y se relaciona con factores como la resiliencia, inteligencia emocional y salud física. Aunque existe estabilidad en la satisfacción a lo largo del tiempo, esta puede verse afectada por cambios en la salud y participación social. En la tercera edad, las comparaciones personales influyen en la percepción de logros y pérdidas, afectando la satisfacción vital [5].

Para evaluar el grado de satisfacción vital, se ha desarrollado la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), que consta de cinco ítems y se mide en una escala Likert que va del 1 al 7. Las propiedades psicométricas de esta escala han demostrado una confiabilidad adecuada y un ajuste a un solo factor.

El primer paso al abordar a un paciente con deterioro cognitivo es confirmar la existencia de dicha alteración. Para ello, se utilizan diversas pruebas neuropsicológicas que permiten el tamizaje y la detección de individuos con deterioro cognitivo, siendo el mini examen del estado mental (MMSE) la herramienta más utilizada a nivel mundial [6].

La satisfacción en la vida durante la tercera edad se puede interpretar como una valoración favorable sobre las emociones relacionadas con el proceso de envejecimiento, lo que indica su estado de bienestar. La insatisfacción se asocia a un mayor riesgo de mortalidad prematura y problemas de salud. Las dificultades para realizar actividades cotidianas que requieren esfuerzo físico impactan negativamente en la percepción de satisfacción vital [7].

Actualmente, se considera fundamental detectar el deterioro cognitivo de manera temprana para mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno, dado el aumento de la población geriátrica y los desafíos en salud pública que esto representa.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y prolectivo. Se calculó de la muestra con una fórmula de una proporción finita requiriendo 268 pacientes geriátricos, muestreo no probabilístico no aleatorizado bajo conveniencia, respetando criterios de inclusión y criterios de exclusión, en la Unidad de

Medicina Familiar número 62 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizada en el municipio de Cuautitlán de Romero Rubio en el Estado de México.

La población del estudio estuvo conformada por 268 pacientes de entre de 65-75 años, ambos sexos, derechohabientes del IMSS y adscritos a la Unidad de Medicina Familiar número 62 y quienes firmaron previamente un consentimiento informado correspondiente. Previo al inicio del proyecto de investigación, se recibió autorización por parte del comité de investigación y bioética de la unidad, así como el registro institucional, con número de registro: de autorización: R-2024-1406-001. Los procedimientos éticos del proyecto estuvieron de acuerdo con los reglamentos y normas en materia de investigaciones recientes.

Se recolectó una muestra total de 268 pacientes que cumplieron con los criterios del estudio. Se citaron con la finalidad de explicarles el estudio y que firmaran la carta consentimiento informado, se realizó una segunda cita en donde se les aplico los instrumentos de evaluación ficha de identificación, se determinó su nivel de satisfacción con la vida por medio de la escala (SWLS) confiabilidad ($\alpha \approx 0.74-0.91$) y el grado de deterioro neurológico por medio del test Mini mental de Folstein sensibilidad es 87% y un 82% de especificidad

Al finalizar se recabaron los resultados, se realizó una base de datos en Excel. Se realizó análisis estadístico descriptivo con las variables cuali y cuantitativas representándolos por medio de frecuencias y porcentajes y realizando una tablas donde se encontraran las variable demográficas. En segundo momento se realizó estadística inferencial: aplicando la prueba de Kruskal Wallis para las variables deterioro cognitivo y grado de satisfacción con la vida con una ($p < 0.05$).

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio en 268 pacientes geriátricos de entre 65-75 años de edad adscritos a la UMF 62, encontrando los siguientes resultados, en cuanto a la asociación entre deterioro cognitivo y satisfacción con la vida, se observó que el deterioro cognitivo leve se asocia a un 31% (N=83) a pacientes que están extremadamente satisfechos con la vida, mientras que el 11.6% (N=31) refiere una insatisfacción con la vida, en cuanto al deterioro moderado el 2.2% (N=6) de los pacientes se refieren satisfechos, mientras solo el 1.1% (N=268) están insatisfechos, ahora bien para el deterioro severo se presenta el 1% (N=3) para extremadamente satisfecho y satisfecho con la vida, sin encontrar pacientes que se encuentren en un grado de insatisfacción, lo que llama la atención al aplicar la prueba estadística de Kruskal Wallis se obtuvo un nivel de significancia de 0.192 lo que se traduce a que el deterioro cognitivo no se encuentra relacionado al nivel de satisfacción de vida que perciben los pacientes geriátricos adscritos a la UMF 62 en ambos turnos. (Gráfica 1, Tabla1)

Se agregó también una tabla general en la que se observan el resto de las variables incluidas en este estudio, en donde se pudo observar que del total de la muestra un 63.8% (N=171) de la población corresponde al sexo femenino, mientras solo el 36.2% (N=97) corresponde al sexo masculino.

De acuerdo a las fichas de identificación y a la base de datos se encontró que de nuestra población de pacientes geriátricos de edades comprendidas entre 65-75 años de edad, de nuestro 100% de la muestra un 43.7% de la población solo cuenta con estudios a nivel primaria, mientras que solo el 5.2% de los encuestados tienen estudios profesionales.

Otra variable observada fue el de conocer la ocupación de los pacientes encuestados de acuerdo a grupo etario se esperaba que la mayoría de ellos actualmente no contaría con ningún empleo y de acuerdo a los datos obtenidos se observó que del 100% de la muestra el 77% de los encuestados no tienen alguna actividad laboral, solo refirieron cuidado del hogar y actividades propias de personas de la tercera edad, mientras que el 23% refirió que se encuentra aun laborando

Se planteó el conocer el porcentaje de pacientes encuestados que cohabitan con alguien, se encontró que el 77% de los pacientes cohabitan con algún familiar, que va desde la pareja hasta los hijos y sus familias, y solo el 23% refirió que no habita con ninguna persona

Se planteó el conocer si los pacientes encuestados contaban con un cuidador primario, a lo que el 50% refirió que, si contaba con cuidador primario y que en su mayoría se trataba de sus hijos o parejas, mientras que el otro 50% refirió que no contaba con cuidador primario, principalmente los pacientes que refirieron que no cohabitaban con más personas.

En cuanto a la edad se encontró que la edad mínima registrada fue de 65 años mientras que la máxima fue de 75, con un promedio de edad de 69.1 años, encontrándose más de la mitad de los encuestados dentro del rango de edad de 65-69 años.

Tabla 1. Asociación entre deterioro cognitivo y satisfacción de vida en el paciente geriátrico de 65 a 75 años de edad adscritos a la UMF 62 IMSS, 2024

Satisfacción con la vida		Satisfacción con la vida						Total	p	
		Extremadamente satisfecho	Satisfecho	Ligeramente satisfecho	Ligeramente insatisfecho	Insatisfecho	Extremadamente insatisfecho			
Deterioro cognitivo	Leve	FC	83	79	28	31	18	4	243	0.192
		%	31.0%	29.5%	10.4%	11.6%	6.7%	1.5%	90.7%	
	Moderado	FC	5	6	5	4	3	0	23	
		%	1.9%	2.2%	1.9%	1.5%	1.1%	0.0%	8.6%	
	Severo	FC	1	1	0	0	0	0	2	
		%	.4%	.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	.7%	
Total	FC	89	86	33	35	21	4	268		
	%	33.2%	32.1%	12.3%	13.1%	7.8%	1.5%	100.0%		

Fuente: Encuestas

Simbología: FC: frecuencias, %: porcentajes, p= nivel de significancia por prueba estadística de Kruskal Wallis

Tabla 2. Características de adulto mayor de entre 65-75 años de edad encuestad adscritos a la UMF 62 IMSS, 2024

Frecuencia		Porcentaje		
Sexo	FC	%	Total	
Hombre	97	36.2	97	
Mujer	171	63.8	171	
Total	268	100	268	
Escolaridad				
Escolaridad	FC	%	Total	
Primaria	117	43.7	117	
Secundaria	90	33.6	90	
Preparatoria	47	17.5	47	
Licenciatura	14	5.2	14	
Total	268	100	268	
Ocupación				
Ocupación	FC	%	Total	
Actualmente trabaja	61	22.8	61	
No trabaja	207	77.2	207	
Total	268	100	268	
Cohabita con alguien más				
Cohabita con alguien	FC	%	Total	
Cohabita con alguien	206	76.9	206	
No cohabita con nadie	62	23.1	62	
Total	268	100	268	
Cuenta con cuidador primario				
Cuenta con cuidador primario	FC	%	TOTAL	
Si	134	50	134	
No	134	50	134	
Total	268	100	268	
N		Mínimo	Máximo	Media
Años	268	65	75	69.1940

Fuente: Encuestas

Simbología: N: total de pacientes encuestados, FC: frecuencia, %: porcentaje

4. DISCUSIÓN

Los resultados encontrados en la presente investigación no se asemejan con otros autores debido a que la asociación entre el deterioro cognitivo y la satisfacción con la vida en adultos mayores es un tema de interés creciente en la literatura médica. Varios estudios han explorado cómo estos dos factores interactúan y afectan la calidad de vida de las personas mayores.

En un reciente estudio realizado en una población coreana entre 43-93 años de edad se encontró que las diferencias entre personas y los cambios dentro de la persona en la satisfacción con la vida se asociaron con el funcionamiento cognitivo, pero la satisfacción con la vida no se relacionó con la tasa de deterioro cognitivo.

Dentro de nuestro estudio utilizando como prueba estadística la de Kruskal Wallis para variables independientes, pudimos encontrar que no existe una asociación entre el deterioro cognitivo y la satisfacción con la vida, al obtener un nivel de significancia de 0.192 lo que se traduce a que el deterioro cognitivo no se encuentra relacionado al nivel de satisfacción de vida que perciben los pacientes geriátricos adscritos a la UMF 62 en ambos turnos.

Otro estudio del Korean National Longitudinal Study on Aging mostró que los adultos mayores sin deterioro cognitivo estaban más satisfechos con su vida en general, así como con su salud, estado económico y relación marital, en comparación con aquellos con deterioro cognitivo [8], sin embargo, en nuestro estudio se pudo observar que el mayor porcentaje de la población encuestada se encontraba dentro del rubro de “extremadamente satisfecho con la vida”, sin asociarse al deterioro cognitivo, ya que se obtuvo que el mayor porcentaje de la muestra se encontraba dentro de un deterioro cognitivo leve, esto podría ser secundario a los estilos de vida entre las diferentes culturas, así como la prevalencia de trastornos cognitivos en esas poblaciones.

Otro estudio realizado en china refiere que en los adultos mayores el deterioro cognitivo, se asocia a síntomas depresivos elevados y bajos niveles de satisfacción con la vida. Sin embargo, estas relaciones generalmente se investigan por separado y en parejas. Este estudio examinó estas relaciones de manera integral [9].

Al realizar las encuestas si se pudo percibir que algunos de los encuestados denotaban ciertos estigmas relacionados con la depresión sin embargo no se investigó más a fondo el tema debido a que este no era el objetivo principal de nuestra investigación.

Al inicio no se encontraron artículos que relacionaran el deterioro cognitivo con la satisfacción de vida, sin embargo, recientemente se han publicado diversos estudios médicos que sugieren que existe una relación compleja entre el deterioro cognitivo y la satisfacción con la vida en adultos mayores. La satisfacción con la vida puede ofrecer protección contra el deterioro cognitivo y la demencia, mientras que el deterioro cognitivo puede afectar negativamente la satisfacción en varios aspectos de la vida. Estos hallazgos destacan la importancia de abordar tanto el bienestar psicológico como la salud cognitiva en el cuidado de los adultos mayores [10].

La asociación entre el deterioro cognitivo y la satisfacción con la vida en adultos mayores puede variar significativamente entre diferentes grupos demográficos, como se observa en la literatura médica. Algunos

grupos de adultos mayores pueden estar más afectados por esta relación debido a factores como el nivel de educación, el capital social, y las diferencias de género y raza/etnicidad, en este caso se encontró que el mayor porcentaje de encuestados contaba tan solo con educación básica, y se decidió incluir en el estudio si el paciente contaba con red de apoyo tal como un cuidador primario encontrándose que la mitad de la muestra si cuenta con un cuidador primario, lo que cuenta como un factor protector para el deterioro cognitivo.

5. CONCLUSIONES

El deterioro cognitivo en la población geriátrica en la actualidad es un proceso que va en aumento, debido a que de acuerdo a estadísticas dentro de unos años existirá un mayor porcentaje de adultos mayores que de jóvenes por lo que es de suma importancia tratar y prevenir a tiempo las comorbilidades que dicha población puede presentar.

De acuerdo a este estudio realizado llegamos a la conclusión de que no existe una asociación entre el deterioro cognitivo y la satisfacción con la vida en los pacientes geriátricos de entre 65-75 años de edad adscritos a la UMF 62.

Es probable que al asociar otras variables como el nivel de educación y el deterioro cognitivo se encuentre mayor relevancia o al asociar satisfacción con la vida con economía familiar, sin embargo, al no ser esos factores objeto de este estudio no se ahondó tanto en ellos.

Es importante tomar en cuenta que durante la realización de este estudio se utilizó el Test “mini mental” abreviado, debido al tiempo limitado con el que se contaba para realizar cada encuesta, y también tomando en cuenta que no todos los pacientes dentro del rango de edad eran muy accesibles a realizarlas, aun con eso se obtuvo como resultado que en su gran medida el porcentaje de deterioro cognitivo fue leve, sin embargo es importante realizar el test completo para descartar que exista mayor grado de afectación a nivel cognitivo y canalizar con los especialistas correspondientes, si bien no podemos frenar el grado de deterioro que presentan los pacientes, como primer nivel de atención podemos realizar acciones preventivas, y orientar a los pacientes sobre autocuidado y salud mental.

REFERENCIAS

- [1] Benavides-Caro, C. (2017). Deterioro cognitivo en el adulto mayor. *Revista Mexicana de Anestesiología*, 40(2). <https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2017/cma172f.pdf>
- [2] Cortina, S. C., Ruiz, I. G., & Escudero, J. C. S. (2022). Deterioro cognitivo de origen vascular y demencia vascular esporádica: revisión narrativa de tema basada en la evidencia. *Acta Neurológica Colombiana*, 38(3), 172-181. <https://doi.org/10.22379/24224022422>
- [3] Sleutjes, D. K., Harmsen, I. J., Van Bergen, F. S., Oosterman, J. M., Dautzenberg, P. L., & Kessels, R. P. (2020). Validity of the Mini-Mental State Examination-2 in Diagnosing Mild Cognitive Impairment and Dementia in Patients Visiting an Outpatient Clinic in the Netherlands. *Alzheimer Disease & Associated Disorders*, 34(3), 278-281. <https://doi.org/10.1097/wad.0000000000000403>
- [4] Salis, F., Costaggu, D., & Mandas, A. (2023). Mini-Mental State Examination: Optimal Cut-Off Levels for Mild and Severe Cognitive Impairment. *Geriatrics*, 8(1), 12. <https://doi.org/10.3390/geriatrics8010012>
- [5] Arevalo, D. X., Game, C., I., Padilla, C. P., & Wong, N., I. (2020b, abril 9). *Predictores de Satisfacción con la Calidad de Vida en Adultos Mayores de Ecuador*. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n12/20411210.html>

- [6] Arevalo-Rodriguez, I., Smailagic, N., Roqué-Figuls, M., Ciapponi, A., Sanchez-Perez, E., Giannakou, A., Pedraza, O. L., Cosp, X. B., & Cullum, S. (2021). Mini-Mental State Examination (MMSE) for the early detection of dementia in people with mild cognitive impairment (MCI). *Cochrane Library*, 2021(7). <https://doi.org/10.1002/14651858.cd010783.pub3>
- [7] López, L. E. G., Navarro, M. Q., La Rosa Pons, Y., & Hernández, A. L. (2020). *Calidad de vida percibida por adultos mayores*. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=95949>
- [8] Chen, Y. (2024). Relationship between self-reported hearing and vision problems, cognitive decline, depressive symptoms, and life satisfaction in older adults: a retrospective observational study. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18624-5>,
- [9] Song, I., & Kim, D. (2025). Cognitive impairment and domain-specific life satisfaction among older adults: Findings from the Korean National Longitudinal Study on Aging. *Geriatrics And Gerontology International/Geriatrics & Gerontology International*, 25(2), 182-189. <https://doi.org/10.1111/ggi.15053>
- [10] Brown, M. J., & Patterson, R. (2020). Gendered racial differences and similarities in subjective cognitive decline and life satisfaction: results from a population-based sample. *Aging & Mental Health*, 25(9), 1636-1641. <https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1758910>

Correo de autor de correspondencia: scene.girl993@gmail.com